

O POTENCIAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO INCLUSIVO

DOI: 10.5281/zenodo.15733160

Monique Terezinha Cezário Eleutério¹

¹Práticas Pedagógicas – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
contato.moniquecezario@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4986487609251054>

Alexandro Gularte Schafer²

²Engenharia Civil – Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
alexandroschafer@unipampa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395790058174680>

AT04: – Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial

Introdução: A Inteligência Artificial (IA) oferece possibilidades para a personalização do ensino e o suporte ao processo de aprendizagem de estudantes com deficiência. A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/1996 orientam o uso de tecnologias para garantir a inclusão escolar. A incorporação de recursos de IA representa um avanço, mas também impõe desafios éticos e estruturais para a educação básica. **Objetivo:** Avaliar a aplicação da Inteligência Artificial como instrumento de apoio à educação inclusiva em escolas públicas brasileiras. **Metodologia:** A pesquisa utilizou revisão bibliográfica qualitativa. Foram analisados documentos legais e 33 artigos científicos publicados entre 2020 e 2024 nas bases Scielo, CAPES e IEEE Xplore. Os estudos selecionados abordaram a aplicação de IA no contexto da inclusão escolar. **Resultados:** A análise identificou o uso de sistemas de tutoria inteligente, softwares de leitura em voz alta e aplicativos de comunicação alternativa como ferramentas que contribuíram para a ampliação do acesso dos estudantes com deficiência aos conteúdos escolares. Em 57% das escolas analisadas, constatou-se ausência de infraestrutura adequada para a implementação de tecnologias baseadas em IA. A formação docente insuficiente também apareceu como um obstáculo relevante. Além disso, surgiram preocupações relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais dos estudantes. As experiências relatadas indicaram que o uso adequado da IA favoreceu o desempenho acadêmico e a autonomia dos estudantes, principalmente quando associado à formação continuada dos professores. **Conclusão:** Inteligência Artificial pode fortalecer práticas pedagógicas inclusivas, desde que associada a investimentos em infraestrutura, capacitação docente e regulamentação ética. A construção de políticas públicas específicas para a implementação da IA na educação inclusiva é essencial

para garantir que esses recursos sejam utilizados de forma equitativa e segura. A tecnologia, quando bem planejada, pode ser aliada no processo de garantia do direito à educação. Além disso, a IA deve ser utilizada de maneira a promover a diversidade e atender às necessidades individuais dos alunos, assegurando a participação plena de todos no processo educacional.

Palavras-chave: Acessibilidade; Educação inclusiva; Formação docente; Inteligência Artificial; Tecnologias educacionais.